

В.В. БИРЮКОВ

**Современная экономическая теория:
тенденции и альтернативы трансформации***

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, которые связаны с анализом особенностей и перспектив трансформации современного облика экономической теории, который возник в результате превращения неoinституционализма и поведенческой экономики в ведущие исследовательские направления плюралистичного экономического мейнстрима. В работе показано, что современные перемены в экономической теории происходят преимущественно в рамках сложившихся парадигмальных основ, обуславливающих использование структуралистских и фрагментированных версий теоретических описаний картины экономической реальности. При этом мейнстримовский подход предполагает интерпретацию процессов, происходящих на ее среднем и поверхностно-событийном уровнях, а неортодоксальный подход ориентирован на описание процессов, складывающихся на глубинном, среднем и поверхностно-событийном уровнях. Для парадигмального реформирования экономической теории предлагается использовать конструктивистскую методологию, которая способствует перемещению в ее центр человека с учетом многообразия его экономико-ценностных представлений и экономических взаимоотношений. Предлагаемая перспектива позволяет изучать эндогенные механизмы построения институциональных связей, разрабатывать и проводить изменения в экономике в соответствии с потребностями формирования постглобалистской реальности.

Ключевые слова: экономическая методология, неортодоксальный институционализм, неoinституциональная экономика, поведенческая экономика, междисциплинарность.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Бирюков В.В. Современная экономическая теория: тенденции и альтернативы трансформации // Философия хозяйства. 2023. № 6. С. 83—99. DOI:

Abstract. The article deals with issues related to the analysis of the features and prospects for the transformation of the modern image of economic theory, which arose as a result of the transformation of neo-institutionalism and behavioral economics into leading pluralistic research areas economic mainstream. The paper shows that modern changes in economic theory occur mainly within the framework of the established paradigm foundations, which determine the use of structuralist and fragmented versions of theoretical descriptions of the picture of economic reality. at the same time, the mainstream approach involves the interpretation of the processes occurring at its average and empirical levels, while the unorthodox approach is focused on describing the processes that take place at the deep, average and empirical levels. for the paradigm reformatting of economic theory, it is proposed to use a constructivist methodology that promotes the movement of a person to its center, taking into account the diversity of his economic value ideas and economic relationships. the proposed perspective makes it possible to study the endogenous mechanisms for building institutional relationships, develop and implement changes in the economy in accordance with the needs of the formation of post-globalization reality.

Keywords: economic methodology, unorthodox institutionalism, neo-institutional economics; behavioral economics, interdisciplinarity.

УДК 330
ВБК 65.01

Введение

Глобальные экономические потрясения 2020-х гг., которые вызваны формированием нового мирохозяйственного уклада и трансформацией сложившейся неокOLONиальной архитектуры современной экономики, активизировали дебаты относительно того, каким образом происходящие тенденции трансформации экономических знаний могут либо помешать, либо способствовать разработке исследовательских подходов, которые позволяют преодолеть сложившийся разрыв между экономической теорией и усложняющейся экономической реальностью. Следует отметить, что возникшая в конце прошлого века современная волна трансформации экономической теории, связанная с обсуждением ее концептуального,

методологического и эпистемического ядра, способствовала появлению плюралистичного мейнстрима в результате превращения неoinституционализма и поведенческой экономики в ключевые его направления. При этом дебаты только активизировались после финансово-экономического кризиса 2008 г., показав, что сложившийся формат экономических теорий в корне устарел.

Критики мейнстримовских теорий указывают на необходимость выявления природы кризиса экономической науки, пересмотра базовых принципов построения экономического мейнстрима и учебников по экономике, играющих ключевую роль в насаждении идеологии рыночного фундаментализма [2; 4; 8; 14; 24]. Вместе с тем новой облик экономической теории в последние годы складывается в результате того, что в качестве альтернативы неоклассике все большее число ученых рассматривают формирование плюралистичной парадигмы с помощью активного применения междисциплинарного анализа, предполагающего фрагментированное описание картины экономической реальности.

Сегодня, через пятнадцать лет после финансово-экономического кризиса 2008 г., возникает настоятельная потребность в осмыслении сложившейся когнитивной ситуации в экономической теории, анализа того, как происходят переоценка ценностей, которая проявляется в особенностях формирования наблюдаемых тенденций, а также выявление перспектив трансформации современной экономической теории на основе ухода от рыночного фундаментализма и усиления гуманистического начала, позволяющего проводить системно-целостное исследование процессов конструирования картины постглобалистской экономической реальности.

Природа современного кризиса экономической теории и концептуальные различия в описании экономической реальности

Для понимания природы современного кризиса экономической теории важно учитывать, что концептуальные особенности описаний процессов, происходящих в реальной экономике, неизбежно определяются опорой на некоторые методологические основы. Как писал Р.Е. Бэкхаус, перефразируя Дж. Кейнса, экономисты-

практики, считающие себя совершенно свободными от влияния каких-либо философских идей, обычно становятся рабами какого-нибудь покойного методолога; а безумные идеи у экономистов возникают под влиянием мнения какого-то методологического гуру, слышащего голос небес [19]. Вместе с тем в настоящее время, как показывает Д. Вромен, среди философов экономики существует больше разногласий, чем кажется на первый взгляд. Похоже, что философы экономики избегают явного обсуждения и публичных дебатов по поводу внутренних разногласий относительно основ их собственной области [27].

Исследование экономики как сложной саморазвивающейся системы предполагает использование философско-хозяйственного концептуализма, который связан с проникновением в смысловые глубины бытия, постижением скрытой от глаз и ушей сути реальности, ее собственной концептуальной метасмысловологии [10]. При рассмотрении особенностей конструирования современных концептуальных схем описания экономики как эволюционирующей во времени и пространстве экономической реальности важно учитывать существование в ней трех основных уровней: поверхностно-событийного, среднего и глубинного [5; 22]. Непосредственно наблюдаемые экономические процессы происходят на поверхностно-событийном уровне; локальные формы экономических связей выявляются при изучении процессов, которые складываются на среднем уровне и обнаруживаются на поверхностном уровне. При изучении глубинного уровня возникает возможность установления механизмов формирования системообразующих экономических связей, движущих сил и ключевых трендов развития экономики, которые проявляются на более низких уровнях.

Важнейшей формой реализации активного, творческого характера сознательной экономической деятельности людей является их способность в ходе экономико-коммуникативных взаимодействий создавать относительно устойчивые экономические связи, которые выступают как институциональные связи и которые регулируются с помощью неформальных норм и формальных правил, а также поддерживающих их механизмов. Вопреки упрощенным представлениям в концептуальных интерпретациях экономических процессов неизбежно отражается связь институтов и экономическо-

го поведения субъектов, хотя она часто замалчивается и маскируется [2; 20].

Парадоксальность сложившейся современной когнитивной ситуации в экономической теории состоит в том, что в условиях почти тотальной критики базовых принципов неоклассики сторонники конкурирующих исследовательских подходов фактически не подвергают сомнению природу экономических мотивов поведения субъектов, которая понимается в русле утилитаристской этики. Доминирующая сегодня интеллектуальная традиция в западной метафизике, как пишет Д. Росс, является атомистической; и экономисты, не интересующиеся критической философией, культурно наследуют ее без особых размышлений [25]. Сформировавшиеся в рамках данной традиции концептуальные подходы исходят из искаженного видения экономической реальности, согласно которому мотивационные предпочтения субъектов несоизмеримы; поэтому они не обладают способностями создавать в процессе совместной экономической деятельности регулируемую их взаимодействия эндогенные по своему статусу институциональные связи. Такая интерпретация экономических мотивов субъектов неизбежно предполагает привлечение социокультурных (неэкономических) феноменов для объяснения их поведения [3].

Сложившиеся концептуальные особенности построения альтернативных подходов к исследованию картины экономической реальности, порождающие создание многочисленных эклектико-теоретических описаний, обуславливаются своеобразием формирования траектории развития экономической теории в последние два столетия. В XIX в. развитие экономических знаний происходило прежде всего в русле идей классической и немецкой исторической школы. Последняя в отличие от классической школы акцентировала внимание не на исследовании общих закономерностей развития экономики в рыночных условиях, а на рассмотрении проблем выбора направлений успешного суверенного развития народного хозяйства на основе его справедливого построения с учетом особой роли духовных сил нации, культуры и институтов [6; 16]. Однако при этом поведение субъектов экономики объяснялось исходя из субъективной теории ценности в сочетании с методологическим коллективизмом [21, 253].

Возникший в начале прошлого века неортодоксальный институционализм стал опираться на исследовательскую традицию, заложенную исторической школой, а также использовал идеи классической теории. Сегодня неортодоксальные институционалисты, как и сторонники идей Маркса, исходят из необходимости изучения экономики с помощью системного анализа, поэтому методологический индивидуализм дополняют методологическим коллективизмом [12, 127]. Социокультурные феномены они рассматривают в качестве исходного пункта изучения круговой и кумулятивной причинности; поэтому особую значимость приобретает ценностно-нормативный подход, а также применение междисциплинарных методов [11, 44]. Специфика понимания проблемного поля экономических исследований неортодоксальными институционалистами вызвала использование теоретического описания процессов, происходящих на трех основных уровнях экономической реальности. На глубинном уровне анализируется своеобразие доминирующих в обществе ценностно-нормативных представлений и исходя из этого объясняется институциональное устройство экономики; на среднем уровне показывается роль институтов в формировании ментальных моделей поведения субъектов; на поверхностно-событийном уровне описываются особенности экономического поведения субъектов в рамках сложившейся социокультурной среды. Поскольку возникшее видение картины экономической реальности не позволяет объяснить создание субъектами экономики эндогенных по своему статусу институциональных связей, то при построении теоретических описаний используется структуралистский подход (структура — поведение субъектов — результат) и фрагментированное описание картины экономической реальности.

Сторонники экономического мейнстрима сегодня часто утверждают, что мейнстримовский подход основывается на научной методологии, а подход, используемый неортодоксальными институционалистами, является методологическим тупиком, так как выражает дотеоретический уровень изучения экономики и выступает разновидностью народной (folk) теории [23]. Однако данное утверждение остается бездоказательным. Современные теории экономического мейнстрима создаются в рамках возникшей под влиянием маргиналистского переворота интеллектуальной традиции.

Мейнстрим не предусматривает ответа на вопрос о том, каким образом индивидуальные предпочтения людей трансформируются в коллективные решения, что порождает далеко идущие последствия для всей экономической теории [8, 25]. Разрабатываемые в мейнстриме теоретические описания исходят из того, что институты определяют значение идей, ценностей и идеологий, на основе которых появляются субъективные ментальные конструкции [9, 143]. В результате мейнстримовские теоретические схемы и модели интерпретируют процессы, складывающиеся только на среднем и поверхностно-событийном уровнях экономической реальности, что приводит к использованию «усеченной» версии неортодоксального институционализма и предполагает применение структуралистского подхода.

В связи с опорой на узкие методологические рамки распространенные в мейнстриме теоретические интерпретации фактически основываются на заимствовании концептуальных идей классической и исторической школ, а также неортодоксального институционализма. Наблюдающаяся сегодня тенденция в трансформации экономической теории, связанная со стремлением экономистов выйти за рамки мейнстримовского видения экономической реальности, фактически свидетельствует о попытках более активного использования идей неортодоксального подхода, сфокусированного на учете значимого влияния социокультурных и институциональных переменных при конструировании теоретических построений. Этим определяются особенности возникшего в конце прошлого века методологического поворота, который вызвал появление плюралистичного мейнстрима и широкое распространение исследований экономики, опирающихся на неинституциональный и поведенческий подходы.

Присуждение Нобелевской премии Р. Коузу, Д. Нортю, О. Уильямсону и Э. Острому выступило запоздалым публичным признанием сторонниками мейнстрима необходимости в явном виде включения в проблемное поле влияния институциональных факторов на развитие экономических процессов. При этом в начале 2000-х гг. возникли быстрое распространение идей неинституционализма, а также его использование в прикладных разработках и экономической политике. Массовое распространение неинститу-

циональный версий теоретических описаний привело к тому, что большинство экономистов стали считать себя неоинституционалистами [23, 555].

Однако широкое распространение неоинституционального подхода одновременно сопровождалось ростом критических публикаций, которые обусловлены наличием у институционального мейнстрима многочисленных методологических дефектов, которые связаны с пониманием институтов как экзогенно заданных способов координации, накладывающих ограничения на эгоистичное и оппортунистическое поведение индивидов. Попытки разработать новые методологии и теории за пределами крайне упрощенного и неадекватного мейнстримовского представления об институциональной реальности приводят сегодня к поиску постинституционального подхода, ориентированного на изучение институциональной сложности современных экономических систем. При этом для создания прорывных теоретических инноваций предлагается перейти к плюралистичной парадигме, которой свойственны нестабильность исследовательской программы, нечеткость границ и эклектичность [13]. Но такая программа по-прежнему явно будет приводить к формированию уточняющих фрагментированных направлений исследований с использованием междисциплинарных методов.

Вместе с тем трансформация современных теорий мейнстрима происходит не только вследствие переформатирования внимания на институциональный аспект конструирования экономических процессов, но и в связи с признанием важности учета поведенческих особенностей субъектов экономики. В результате еще сорок лет назад возник подъем поведенческой экономики, который вызвал рост взаимного влияния между экономической и психологической теорией и экспериментами. Представители поведенческой экономики продемонстрировали многочисленные «аномалии», возникающие в результате сопоставления ключевых положений неоклассической теории с психологическими экспериментами. В связи с этим в последние десятилетия поведенческая экономика стала приобретать все большую значимость.

Применение новых технологий наблюдения за поведением субъектов экономики в начале текущего столетия способствовало появлению убеждения о необходимости создания нейропсихологи-

ческой основы микроэкономики; вместе с тем аргументировалась и радикальная альтернативная позиция, согласно которой экономистам не следует обращать внимание на психологию и нейробиологию. Сегодня в ходе дебатов доминирующим стало мнение о важности «прагматичного» сочетания экономической и психологической теорий. Сложившееся в 2010-х гг. массовое инкорпорирование идей психологии в экономические исследования способствовало тому, что Э. Ангеро объявил о триумфе революции под лозунгом: «Теперь мы все поведенческие экономисты» [17, 195]. Широкое распространение идей психологии среди экономистов подтверждаются библиографическим анализом их работ.

Современные тренды трансформации экономической теории

Для изучения сложившихся особенностей и оценки перспектив трансформации экономической теории в настоящее время активно привлекаются результаты библиографических исследований. Вместе с тем следует учитывать, что перемены в облике экономической теории носят периодический дискретный характер и связаны с исчерпанием когнитивного потенциала используемых исследовательских подходов. Как пишет А.Г. Худокормов, кризис теорий мейнстрима совпадает с понижательной фазой большого кондратьевского цикла. Так, первая понижательная волна в XX в. (1914—1920) — (1939—1945) вызвала к жизни кризис неоклассики Л. Вальраса и А. Маршалла и революционные перемены, обусловленные появлением теории Дж.М. Кейнса; понижательная волна (1967—1973) — (1982—1985) сопровождалась кризисом ортодоксального кейнсианства и монетаристской контрреволюцией. Происходящая сегодня понижательная волна в мировой экономике началась в 1997—1998 гг. и проявляется в экономическом спаде 2007—2009 гг. (в рамках десятилетнего цикла Жюгляра) и в современных социально-экономических потрясениях, связанных с переходом к новому мирохозяйственному укладу [14].

Доминирование неоклассической теории во второй половине XX в. способствовало, как свидетельствуют библиографические исследования, формированию репутации экономической теории как уникально изолированной дисциплины, в которой крайне мало внимания уделяется другим социальным и гуманитарным наукам.

Вместе с тем после 1990-х гг. в условиях нормативного поворота ситуация начала резко меняться; дисциплина очень быстро становится более открытой для влияния менеджмента, наук об окружающей среде и, в меньшей степени, различных социальных и гуманитарных наук. Наблюдающийся рост внешнего влияния экономической теории во многом отражает рост цитирования эмпирических работ. Этот рост соответствует увеличению доли эмпирических ссылок в экономической науке. В то же время некоторые дисциплины, которые в основном ссылаются на экономическую теорию, в последнее время также стали чаще цитировать экономическую науку [18; 26].

Методологический поворот сделал экономическую теорию менее обособленной, но сегодня она остается наименее ориентированной вовне дисциплиной среди всех социальных и гуманитарных наук. Кроме того, в отличие от других социальных наук, наиболее влиятельные журналы по экономике не внесли существенного вклада в усиление междисциплинарности дисциплины. В библиографических исследованиях сегодня отмечается, что хотя экономическая теория меняется, однако еще рано утверждать о совершенном ей междисциплинарном повороте. Вместе с тем библиометрический анализ работ в сегменте поведенческой экономики свидетельствует о том, что после сложившегося в 1980-е гг. периода интенсивного междисциплинарного обмена междисциплинарность между экономикой и психологией в дальнейшем стала снижаться. Однако данное снижение междисциплинарности в поведенческой экономике было компенсировано ростом ее взаимоотношения с другими направлениями экономических исследований [18; 26].

Рассматривая особенности современной волны перемен в экономической теории, Д. Росс утверждает, что библиографические исследования свидетельствуют о достижениях своей высшей точки проникновения идей психологии в экономическую теорию и перехода в рецессию. Поэтому следует ожидать вступления экономической теории в новый этап, связанный с усилением влияния на нее концептуальных и методологических идей социологии. Анализируя причины появления современного этапа методологического поворота, обуславливающие интенсификацию междисциплинарного сотрудничества экономистов и социологов, он пишет, что происходя-

щие перемены вряд ли вызваны ростом влияния неортодоксальных экономистов, которые стремились всегда переформатировать экономическую теорию с помощью социологии [25].

Главную причину наметившегося изменения вектора развития экономического мейнстрима Д. Росс видит в осознании ограниченности когнитивного потенциала исследовательской традиции, утвердившейся в поведенческой экономике. Он обращает внимание на то, что большинство ведущих экономистов являются либералами, а нормативный индивидуализм выступает стандартным элементом либерализма. В связи с этим в большинстве работ по поведенческой экономике изучается модель поведения отдельных людей, изолированных от «социальных помех», поскольку такая модель выступает хорошей приблизительной моделью экономического поведения *in situ*. Вместе с тем растущее признание мейнстримовскими экономистами несостоятельности атомистического индивидуализма порождает потребность анализа поведения субъектов с учетом влияния социальных факторов, что стимулирует формирование современных направлений инкорпорирования идей социологии в экономические исследования. Интенсификацию междисциплинарного сотрудничества экономистов и социологов Д. Росс рассматривает как наиболее многообещающий путь, который является и желательным, и вероятным. Его предположение состоит не в том, что экономисты могут отказаться от атомистического индивидуализма или, в случае макроэкономистов в целом, что микроосновы не имеют значения; перспективу скорее он видит в том, что экономисты могут стать похожими на социологов [25].

Вместе с тем, как представляется, поиск перспективного вектора трансформации экономической теории требуется проводить с учетом того, что сегодня в социальных науках складывается новый период развития, который связан с разработкой конструктивистского подхода, акцентирующего внимание не на психологии субъекта, а на его знании. Поэтому начинают изучаться не психологические способы получения знаний, а способы, порождаемые мировоззренческими структурами и ценностными ориентациями. При этом ценности в теоретических построениях приобретают широкую интерпретацию, связанную с появлением различных ценностных представлений, оценок и процедур оценивания [7]. Применяемый в со-

временных социологических и политических исследованиях конструктивистский подход фундаментально отличается от неoinституционального подхода [1; 15]. В отличие от неoinституционалистов конструктивисты утверждают, что в процессе коммуникативных практик субъекты способны на основе накопления и обмена знаниями достигать ценностный компромисс и на данной основе создавать институциональные связи, что позволяет проводить исследования в рамках постструктуралистского подхода.

Для того, чтобы выйти за рамки традиционного видения картины экономической реальности, порождающего фрагментированное ее описание, важно признать существование в реальной экономической жизни огромного многообразия экономических отношений и экономических взаимодействий субъектов, которые не сводятся только к конкурентно-конфликтным отношениям и взаимодействиям. Наполненная духовностью экономическая деятельность людей направляется экономическими ценностями и мотивами, выступающими своеобразными проекциями высших ценностей человеческого бытия. Поведение субъектов в экономике определяется множеством экономических мотивов и соответствующим множеством ценностно-нормативных представлений как критериев, по которым происходят конструирование и выбор поведенческих моделей на основе ценностного осмысления меняющейся экономической реальности. Экономическое оценивание, мотивирующее рыночный обмен, является лишь одним из многочисленных способов принятия экономических решений и конструирования экономических связей.

Использование конструктивистской логики ориентирует на смену устаревшего формата экономической теории и применение постструктуралистского подхода к анализу intersубъективной по своей природе экономической реальности, которая создается в ходе экономических практик субъектами, обладающими ценностно-когнитивными способностями экономического осмысления реальности. Данный подход созвучен идеям неортодоксального институционализма, однако он предусматривает отказ от структуралистской парадигмы изучения экономики и поворот к идеям классической парадигмы, в которой использовалась ценностно-экономическая поведенческая модель. При этом опора на постструктуралистскую

логику позволяет анализировать эндогенные процессы формирования субъектами экономики системы институциональных связей, которые складываются в результате достижения ценностного компромисса и проявляют себя на ее глубинном, среднем и поверхностно-событийном уровнях экономической реальности [2; 3].

Парадигмальное изменение видения картины экономической реальности предполагает замену сложившейся в экономическом мейнстриме инструменталистской интерпретации ценностей и идей субстанциональной интерпретацией, которая предусматривает признание значимой роли в формировании траектории развития экономики как сложной системы экономических ценностей и идей взаимодействующих субъектов, которые могут быть как инновационным факторам, так и фактором, закрепляющим устаревший экономический порядок. На данной основе становится возможным объяснять неудачи и успехи экономической деятельности людей, причины поддержки и противодействия реформам акторов, занимающих разные позиции в экономико-временном пространстве [3].

Предлагаемая исследовательская перспектива ориентирует на содержательный анализ системно связанных процессов многоуровневой трансформации неокOLONиальной архитектуры современной экономики, которая обусловлена сменой мирохозяйственных укладов, усилением роли новых центров развития мировой экономики и переформатированием устаревших неформальных и формальных институциональных структур. Данная перспектива позволяет отказаться от господствующего сегодня ложного видения картины экономической реальности, способствующего легитимации догм глобалистского неолиберализма, и фокусирует внимание на поиске и построении ценностно-институциональной модели, обеспечивающей успешное суверенное развитие национальной экономики на основе поддержания баланса частных и общих интересов.

Заключение

Складывающиеся сегодня тенденции трансформации экономической теории отражают особенности современного этапа осуществления возникшего в конце прошлого века методологического поворота, который вызвал появление плюралистичного экономического мейнстрима в результате превращения неоинституционализма

и поведенческой экономики в ведущие исследовательские направления. Однако современные перемены в экономической теории не привели к парадигмальному изменению сложившегося вектора ее развития, связанного с использованием структуралистских и фрагментированных версий теоретических описаний картины экономической реальности. При этом сегодня в рамках мейнстримовского подхода интерпретируются процессы, происходящие на среднем и поверхностно-событийном уровнях, а неортодоксальный подход исходит из более расширенного видения проблемного поля, что позволяет рассматривать процессы, складывающиеся на глубинном, среднем и поверхностно-событийном уровнях.

Современная волна перемен в экономической теории, которая связана с использованием междисциплинарных методов изучения экономики и осознанием ограниченности, утвердившейся в экономическом мейнстриме исследовательской традиции, приводит фактически к возрастанию значимости неортодоксального подхода в результате появления новых направлений интегрирования социологии в экономику. Вместе с тем для парадигмального изменения траектории развития экономической теории следует признать методологическую слепоту распространенных исследовательских подходов и использовать конструктивистскую методологию, которая способствует реформатированию экономической теории на основе перемещения в ее центр человека с учетом всего многообразия его экономико-ценностных представлений и экономических взаимоотношений, экономических мотивов поведения и экономических взаимодействий. Предлагаемая исследовательская перспектива ориентирует на изучение эндогенных механизмов построения институциональных связей на всех уровнях экономики и создание исходя из системного-целостного видения процессов конструирования постглобалистской реальности конкурентоспособной модели суверенной экономики на основе формирования баланса общественных и частных интересов.

Литература

1. *Алексеева Т.А.* Агент-структурные отношения: методология конструктивизма // Полис. Политические исследования. 2022. № 4. С. 77—93.

2. *Бирюков В.В.* Статус человека в экономической науке и пути ее выхода из кризисного состояния // *Философия хозяйства*. 2023. № 2. С. 63—77. DOI: 10.5281/zenodo.7841147.
3. *Бирюков В.* Ценности, институты и экономическое развитие // *Общество и экономика*. 2020. № 4. С. 5—24.
4. *Бузгалин А.В., Глазьев С.Ю.* Российское образование в области экономической теории: необходимо обновление // *Российский экономический журнал*. 2022. № 5. С. 4—21.
5. *Клейнер Г.Б.* Принципы двойственности в свете системной экономической теории // *Вопросы экономики*. 2019. № 11. С. 127—149.
6. *Лист Ф.* Национальная системы политической экономии. Челябинск: Социум, 2020. 451 с.
7. *Микешина Л.А.* Проблема ценностей в социологической науке — эпистемологический анализ // *Социологические исследования*. 2020. № 12. С. 44—53.
8. *Некипелов А.Д.* Кризис в экономической науке — природа и пути преодоления // *Вестник Российской Академии наук*. 2019. № 89 (1). С. 24—37.
9. *Норт Д.* Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. 190 с.
10. *Осипов Ю.М.* Лженаучная панлемиа // *Философия хозяйства*. 2020. № 5. С. 7—8.
11. *О`Хара Ф.* Современные принципы неортодоксальной политической экономии // *Вопросы экономики*. 2009. № 12. С. 38—57.
12. *Сэмюэлс У.* Институциональная экономическая теория // *Панорама экономической мысли в конце 20 века*. Т. 1. СПб.: Экономическая школа, 2002. С. 125—141.
13. *Фролов Д.П.* Будущее плюралистичной институциональной теории // *Вопросы экономики*. 2022. № 4. С. 45—69.
14. *Худокормов А.Г.* Новые данные о «третьем кризисе» экономикс // *Вопросы политической экономии*. 2021. № 1 (25). С. 103—125.
15. *Шмерлина И.А.* «Институциональная логика»: критический анализ направления // *Социологический журнал*. 2016. № 22 (4). С. 110—138.

16. Шмоллер Г.Ф. Справедливость в народном хозяйстве. Разделение труда. М.: Либроком, 2012. 216 с.
17. Angner E. We're all behavioral economists now // *Journal of Economic Methodology*. 2019. Vol. 26. No. 3. P. 195—207.
18. Angrist J., Azoulay P., Ellison G., Hill R., Lu S. F. Inside job or deep impact? Extramural citations and the influence of economic scholarship // *Journal of Economic Literature*. 2020. Vol. 58. No. 1. P. 3—52.
19. Backhouse R.E. Methodology in action // *Journal of Economic Methodology*. 2010. Vol. 17. No. 1. P. 3—15.
20. Hodgson G.M. Institutions and individuals: interaction and evolution // *Organization Studies*. 2007. Vol. 28. No. 1. P. 95—116.
21. Kurz H. German and Austrian schools // *Handbook on the history of economic analysis* / H. Kurz, G. Faccarello (eds.). Vol. II. Cheltenham: Edward Elgar, 2016. P. 252—273.
22. Lawson T. Reorienting economics. L.; N. Y.: Routledge, 2003. 412 p.
23. Ménard C., Shirley M.M. The future of new institutional economics: From early intuitions to a new paradigm? // *Journal of Institutional Economics*. 2014. Vol. 10. No.4. P. 541—565.
24. Piketty T. Capital and Ideology. Cambridge: Harvard University Press, 2020. 1104 p.
25. Ross D. Economics is converging with sociology but not with psychology // *Journal of Economic Methodology*. 2022. Vol. 30. No. 4. P. 1—22.
26. Truc A. Mapping behavioral economics and its interdisciplinary practices // Working Paper. UQAM. SSRN. 2021: URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3788167 (дата обращения: 11.08.2023).
27. Vromen J. What are we up to? // *Journal of Economic Methodology*. 2021. Vol. 28. No 1. P. 23—31.

References

1. Alekseeva T.A. Agent-strukturnye otnosheniya: metodologiya konstruktivizma // *Polis. Politicheskie issledovaniya*. 2022. № 4. S. 77—93.

2. *Biryukov V.V.* Status cheloveka v ekonomicheskoy nauke i puti ee vyhoda iz krizisnogo sostoyaniya // *Filosofiya hozyajstva*. 2023. № 2. S. 63—77. DOI: 10.5281/zenodo.7841147.
3. *Biryukov V.* Cennosti, instituty i ekonomicheskoe razvitie // *Obshchestvo i ekonomika*. 2020. № 4. S. 5—24.
4. *Buzgalin A.V., Glaz'ev S.YU.* Rossijskoe obrazovanie v oblasti ekonomicheskoy teorii: neobhodimo obnovlenie // *Rossijskij ekonomicheskij zhurnal*. 2022. № 5. S. 4—21.
5. *Klejner G.B.* Principy dvojstvennosti v svete sistemnoj ekonomicheskoy teorii // *Voprosy ekonomiki*. 2019. № 11. S. 127—149.
6. *List F.* Nacional'naya sistemy politicheskoy ekonomii. CHelyabinsk: Socium, 2020. 451 s.
7. *Mikeshina L.A.* Problema cennostej v sociologicheskoy nauke — epistemologicheskij analiz // *Sociologicheskie issledovaniya*. 2020. № 12. S. 44—53.
8. *Nekipelov A.D.* Krizis v ekonomicheskoy nauke — priroda i puti preodoleniya // *Vestnik Rossijskoj Akademii nauk*. 2019. № 89 (1). S. 24—37.
9. *Nort D.* Instituty, institucional'nye izmeneniya i funkcionirovanie ekonomiki. M.: Fond ekonomicheskoy knigi «Nachala», 1997. 190 s.
10. *Osipov YU.M.* Lzhenauchnaya panlemya // *Filosofiya hozyajstva*. 2020. № 5. S. 7—8.
11. *O'Hara F.* Sovremennye principy neortodoksal'noj politicheskoy ekonomiki // *Voprosy ekonomiki*. 2009. № 12. S. 38—57.
12. *Semyuels U.* Institucional'naya ekonomicheskaya teoriya // *Panorama ekonomicheskoy mysli v konce 20 veka*. T. 1. SPb.: Ekonomicheskaya shkola, 2002. S. 125—141.
13. *Frolov D.P.* Budushchee plyuralistichnoj institucional'noj teorii // *Voprosy ekonomiki*. 2022. № 4. S. 45—69.
14. *Hudokormov A.G.* Novye dannye o «tret'em krizise» ekonomiks // *Voprosy politicheskoy ekonomii*. 2021. № 1 (25). S. 103—125.
15. *SHmerlina I.A.* «Institucional'naya logika»: kriticheskij analiz napravleniya // *Sociologicheskij zhurnal*. 2016. № 22 (4). S. 110—138.
16. *SHmoller G.F.* Spravedlivost' v narodnom hozyajstve. Razdelenie truda. M.: Librokom, 2012. 216 s.